

A DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS COM COVID-19 NO BRASIL: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS ESPACIAIS DOS ESTADOS

Samuel Pereira Rodrigues¹
Márcio Coutinho de Souza²
Mirelle Cristina de Abreu Quintela³
Adriano Lélis de Medeiros⁴
Magnum Moreira da Silva⁵

RESUMO

Objetivo: investigar a relação dos gastos públicos no combate à covid-19 com o número de contaminados e de óbitos nos estados brasileiros no período de 2020 e 2021.

Estrutura teórica: abordagem a pandemia de covid19 e as finanças públicas, tendo enfoque no seu conceito e funções.

Método: análise qualitativa e quantitativa, através de estudo bibliográfico, coleta de dados, elaboração e interpretação de dashboards.

Resultados e discussões: existe uma relação perceptível entre o número populacional e a quantidade de recursos dispendido, assim os estados com maiores populações tendem a ter maiores gastos. Os estados podem ter grandes montantes investidos, mas tem um gasto per capita baixo devido a sua grande população, como pode haver o inverso, estados possuem um gasto per capita alto mesmo sem ter feito um grande gasto. Além disso, os estados com maior número de contaminados tendem a ter menores gastos per capita ainda que tenham investidos uma quantidade grande de recursos. Em contrapartida, estados com uma quantidade menor de indivíduos contaminados tendem a ter um maior gasto per capita por contaminado.

Implicações da investigação: o tema abordado permite visualizar de uma melhor forma a quantidade de recurso financeiro que cada estado disponibilizou no combate a covid-19.

Originalidade/valor: os dados obtidos nesta pesquisa podem ser utilizados por gestores públicos como forma de visualizar, se as ações adotadas durante esse período surtiram efeito nas variáveis estudadas, nesse caso, número de contaminados e óbitos, além da comparação com outros estados que estão além da sua administração. Esse trabalho também abre a possibilidade de ser realizado novos estudos, utilizando outras variáveis, para posteriormente ser comparado com os resultados encontrados durante essa pesquisa.

Palavras-chave: Gastos Públicos, COVID-19, Per Capta, Dados Espaciais dos Estados.

¹ Programa de Pós-graduação em Administração Pública, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, Minas Gerais, Brasil. E-mail: samupereira31@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6090-1332>

² Programa de Pós-graduação em Administração Pública, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, Minas Gerais, Brasil. E-mail: marcio.souza@ufvjm.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4238-1572>

³ Programa de Pós-graduação em Administração Pública, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, Minas Gerais, Brasil. E-mail: mirelle.quintela@ufvjm.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7592-517X>

⁴ Programa de Pós-graduação em Administração Pública, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, Minas Gerais, Brasil. E-mail: adriano.lelis@ufvjm.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2481-9830>

⁵ Programa de Pós-graduação em Administração Pública, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Diamantina, Minas Gerais, Brasil. E-mail: magnum.moreira@ufvjm.edu.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8797-1819>

THE DISTRIBUTION OF PUBLIC SPENDING ON COVID-19 IN BRAZIL: EXPLORATORY ANALYSIS OF STATE SPATIAL DATA

ABSTRACT

Purpose: investigate the relationship of public spending on combating covid-19 with the number of people infected and deaths in the brazilian states in the period 2020 and 2021.

Theoretical framework: approach to the covid19 pandemic and public finance, focusing on its concept and functions.

Method: qualitative and quantitative analysis, through bibliographic study, data collection, elaboration and interpretation of dashboards.

Results and discussions: there is a perceptible relationship between population numbers and the number of resources spent, so states with larger populations tend to have higher spending. States may have large amounts invested, but have a low per capita expenditure due to their large population, as there may be the opposite, states have a high per capita expenditure even without having made a large expenditure. In addition, states with a larger number of infected people tend to have lower per capita spending even though they have invested a large number of resources. On the other hand, states with a smaller number of infected individuals tend to have higher per capita spending per infected individual.

Research implications: the subject matter allows us to better visualize the number of financial resources that each state has made available in the fight against covid-19.

Originality/value: the data obtained in this research can be used by public managers as a way to visualize whether the actions taken during this period had an effect on the variables studied, in this case, the number of infected and deaths, besides the comparison with other states that are beyond their administration. This work also opens the possibility of further studies using other variables, to be later compared with the results found during this research.

Keywords: Public Spending, COVID-19, Per Capita, Spatial Data of the States.

LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOBRE COVID-19 EN BRASIL: ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS ESPACIALES ESTATALES

RESUMEN

Objetivo: investigar la relación entre el gasto público en el combate a la covid-19 y el número de infectados y muertes en los estados brasileños en 2020 y 2021.

Marco teórico: aproximación a la pandemia de covid-19 y a las finanzas públicas, centrándose en su concepto y funciones.

Método: análisis cualitativo y cuantitativo, a través de estudio bibliográfico, recolección de datos, elaboración e interpretación de cuadros de mando.

Resultados y discusión: existe una relación perceptible entre el número de habitantes y la cantidad de recursos gastados, de modo que los estados con mayor población tienden a gastar más. Los estados pueden tener grandes cantidades invertidas, pero tener un gasto per cápita bajo debido a su gran población, o puede ocurrir lo contrario: los estados tienen un gasto per cápita alto aunque no hayan gastado mucho. Además, los estados con un mayor número de personas contaminadas tienden a tener un gasto per cápita más bajo aunque hayan invertido una gran cantidad de recursos. Por otro lado, los estados con menos personas infectadas tienden a tener un mayor gasto per cápita por persona infectada.

Implicaciones de la investigación: el tema abordado permite visualizar mejor la cantidad de recursos financieros que cada estado ha puesto a disposición para combatir el covid-19.

Originalidad/valor: los datos obtenidos en esta investigación pueden ser utilizados por los gestores públicos como forma de visualizar si las acciones adoptadas durante este período tuvieron efecto sobre las variables estudiadas,

en este caso, el número de personas contaminadas y de muertes, así como compararlos con otros estados que están fuera de su administración. Este trabajo también abre la posibilidad de realizar otros estudios, utilizando otras variables, para luego ser comparados con los resultados encontrados durante esta investigación.

Palabras clave: Gasto Público, COVID-19, Per Cápita, Datos Espaciales Estatales.

RGSA adota a Licença de Atribuição CC BY do Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1 INTRODUÇÃO

O mundo se deparou com uma das maiores pandemias da Era Moderna, algo difícil de visualizar, principalmente pelo grau de evolução alcançado nos últimos anos, como na forma de organização da sociedade, no uso de novas tecnologias, e avanço na área da saúde, descoberta de tratamentos para doenças, imunização em massa através de vacinas ou outras inovações que ocorreram com o passar do tempo.

Apesar desses avanços tecnológicos na área de saúde, houve o surgimento do vírus da SARS-CoV-2 que acarretou a Covid-19. Os dados da pesquisa em saúde, demonstraram que as primeiras vítimas apareceram em Wuhan, na China, até ocorrer a disseminação da doença em diversos países. A sua rápida propagação e inexistência de tratamentos eficazes naquela ocasião, fez com que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretasse a pandemia no ano de 2020 (Moretti & *et al.*, 2020).

A forma de contágio da Covid-19 acaba acontecendo de forma acelerada, dificultando a contenção, o que causa assombro ao mundo, já que vários países tentaram formas de controlá-la sem a obtenção de êxito (Moretti & *et al.*, 2020). Diante desse cenário, houve uma crise de saúde em diversos países, que demonstrou que o sistema de saúde não possuía uma estrutura suficiente para atender o excesso de demandas que surgiriam, seja de equipamentos, leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, em alguns casos, até a falta de oxigênio, como aconteceu com o estado do Amazonas, o que proporcionou a intervenção estatal para tentar amenizar o problema.

Mediante a crise sanitária que afetou o Brasil, expondo a necessidade que tínhamos de maior estruturação da nossa rede de saúde, assim como os problemas advindos da pandemia, tornou-se necessária a intervenção da União, principalmente através do envio de recursos financeiros aos estados e municípios. No contexto histórico, tem-se a promulgação do que ficou conhecido como Orçamento de Guerra, a Emenda Constitucional 106, de 2020, que foi criada com o intuito de facilitar os gastos do governo federal no combate a pandemia, já que haveria

a separação entre os gastos utilizados na pandemia daqueles que fazem parte do orçamento geral da União.

Assim sendo, tornou-se necessário que os municípios prestassem contas a população e aos demais órgãos de fiscalização, através do Portal da Transparência sobre os gastos dos recursos com combate à pandemia da Covid-19, seja da União, dos estados ou até mesmo recursos de seus cofres municipais.

Destarte, dada a diversidade de situações geradas pela pandemia em cada região do país esse artigo tem como objetivo investigar a relação dos gastos públicos no combate à Covid-19 com o número de contaminados e de óbitos nos Estados brasileiros no período de 2020 e 2021. Trazendo a seguinte questão de pesquisa: **como estão distribuídos os gastos no combate à Covid-19 nos estados da União de 2020 e 2021?**

A justificativa desse artigo, baseia-se no fato que a “função do Estado em relação à gestão pública e às demandas da sociedade é desempenhar papel central na promoção do bem-estar social e na garantia de um ambiente seguro e equitativo para seus cidadãos” (Melquiades, Neiva, Silva & Santos, 2024, p. e05661). Assim a investigação dos gastos no combate a pandemia pode permitir visualizar de uma melhor forma a quantidade de recursos financeiros que cada estado disponibilizou no combate a Covid-19. Além disso, tais dados podem ser utilizados por gestores públicos como forma de visualizar, se as ações adotadas durante esse período surtiram efeito nas variáveis estudadas, nesse caso, número de contaminados e óbitos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTEXTO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

A civilização humana é marcada por uma série de pandemias, como a de cólera, sarampo ou varíola. Outras que perduraram por menos tempo, como as pandemias de gripe que ocorreram em 1918, 1957-58 e 1968-69, e mais atualmente, as ocorridas ao longo do século XX, apelidadas de ‘gripe espanhola’, ‘gripe asiática’ e ‘gripe aviária’ (Souza, 2020).

Vivemos em um período tão avançado da história humana, onde se considerava ter o controle sobre os assuntos, como a saúde, controle de mortalidade ou até mesmo a segurança social, acabou ocorrendo o surgimento da Covid-19, para pôr fim a todas as convicções e a certeza que nada está sobre o domínio do ser humano. Não há mais a possibilidade de se fazer discursos visando ações futuras, já que não se sabe como lidar com o presente, e com isso, nos silenciemos ou nos atemos apenas a pequenas reflexões para o tempo presente (Moretti &

et al., 2020).

Os planos de contingência tradicionais eram normalmente elaborados para lidar com eventos como desastres naturais, incidentes cibernéticos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. No entanto, no contexto pandêmico enfrentamos situações mais complexas, como longos períodos de quarentena, fechamentos generalizados de escolas, centros comerciais e restrições de viagens locais e internacionais, tudo isso decorrente da emergência sanitária causada pelo Covid-19 (García; Farías & Mendoza, 2023).

A pandemia de Covid-19 ficou marcada pela rápida disseminação do vírus, sendo que, a Organização Mundial de Saúde (OMS), foi notificada no dia 31 de dezembro de 2020, sobre casos de pneumonia que estavam ocorrendo na cidade chinesa de Wuhan. A suspeita era da existência de um novo vírus, que ficou conhecido como SARS-CoV-2. No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS, ativou o alerta de emergência de Saúde Pública, devido à velocidade da transmissão da doença (Souza, 2020).

Como ainda não havia vacinas ou medicamentos que combatessem o vírus e ele se espalhava rapidamente, a melhor solução encontrada foi a utilização de intervenções não farmacológicas com a finalidade de buscar a redução e controle do Coronavírus, tanto no nível local como global. Dentre as intervenções de distanciamento social que visavam retardar ou conter a ação do vírus, temos desde o cancelamento de eventos em massa até a implantação de *lockdowns*. Tais medidas também foram utilizadas contra outras pandemias, como no combate ao Influenza no período de 1918-19, síndrome respiratória aguda grave (SARS) em 2002-2003 e na pandemia de influenza H1N1 em 2009-2010 (Silva & *et al.*, 2020 & Madaan *et al.*, 2023).

Dessa forma, apesar de muitos países terem seguido de forma exemplar as ações, nada impediu a chegada do vírus, fazendo com que tivéssemos a maior pandemia desde a gripe espanhola, durante o período de 1917 e 1918. O vírus da Covid-19, chegou a todos os continentes e quase todos os países. Por ser uma doença que ainda não havia sido transmitida para humanos, deduziu-se que toda a população, a não ser que houvesse alguma proteção considerada natural, estava sujeita a contrair o vírus SARS-CoV-2 (Henriques & Vasconcelos, 2020).

O primeiro caso de Covid-19 no Brasil, se deu por meio de uma pessoa que veio do Norte da Itália, país que estava passando por um aumento constante nos casos de contaminados e ainda não fazia uso do período de isolamento para aqueles que desembarcavam em solo italiano. A primeira contaminação levou à uma suspeita de que poderiam haver outras pessoas no Brasil com o vírus, já que a pessoa que estava contaminada havia tido contato com um grupo de 30 pessoas, antes de manifestar os sintomas (Henriques & Vasconcelos, 2020).

Pouco menos de um mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, já tínhamos a constatação da transmissão comunitária em algumas cidades, sendo que no dia 17 de março de 2020, tivemos o registro do primeiro óbito no país e, por fim, na data de 20 de março de 2020 (três dias após o primeiro óbito), ficou confirmado a transmissão comunitária do vírus, em todo o território (Oliveira & *et al.*, 2020).

O Brasil alegou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), antes da confirmação da primeira pessoa contaminada no país, sendo que os primeiros casos surgiram em fevereiro e conseqüentemente uma série de ações foram postas em prática com intuito de conter a propagação do vírus (Cavalcante & *et al.*, 2020).

Uma medida que implicou nos gastos públicos foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 95, que resultou na introdução de um teto com gastos públicos e políticas econômicas por um período de 20 anos, além de reduções constantes da área de saúde e pesquisa (Werneck & Carvalho, 2020). Ressalta-se que as principais receitas tributárias se encontram em poder da União, sendo que mais da metade dos gastos públicos com a saúde são de tributos que são recolhidos por essa esfera. Em compensação, devido a sanções impostas pela Emenda Constitucional nº 95, pode-se haver pressões em prol de maior investimento na área da saúde, principalmente sobre os estados. Observa-se que tais ações devem partir de políticas nacionais, sociais e macroeconômicas, não cabendo aos governos locais elaborar soluções de forma própria, o que causaria uma desigualdade cada vez maior no país, uma vez que nem todos os estados possuem a mesma capacidade de captação de recursos (Servo & *et al.*, 2020).

A Emenda Constitucional nº 95, trouxe diversos dificultadores, principalmente para as políticas fiscais que poderiam ser realizadas pelo governo. Tal fato ficou mais notório, quando o governo teve que, de forma emergencial, ultrapassar o teto dos gastos para combater a pandemia, alegando estado de calamidade pública, que vigorava até 31 de dezembro de 2020, e acabou sendo prorrogado devido à continuidade da pandemia de Covid-19 (D'Agostini, 2020).

Devido a pandemia, a economia mundial atravessou um momento de dificuldade e países como o Brasil, considerado em desenvolvimento, veem-se em uma situação complexa para manter a continuidade de seus serviços públicos, como os programas governamentais que são financiados pelo Estado. Pode-se afirmar que há escolhas entre a manutenção da saúde ou educação; fazer a contratação de profissionais da área hospitalar ou fazer com que haja a continuidade dos programas assistências (Santos & Vidal, 2020).

Dada a situação que se encontrava os hospitais públicos naquele período, o principal meio utilizado pela maior parte dos governadores foi a transferência de recursos para as

organizações sociais ou a compra de leitos. Vale ressaltar que esses leitos tiveram um aumento nos preços, gerando um superfaturamento para o setor privado no decorrer da pandemia. Com isso, entende-se que a resposta dos governadores perante os problemas na rede de saúde foi a transferência das ações para a iniciativa privada local (Sodré, 2020).

A vulnerabilidade de alguns sistemas públicos de saúde contribuiu para o avanço do vírus em alguns países, uma vez que países como China, Coreia do Sul e Alemanha, conseguiram algum êxito na redução da mortalidade, principalmente pelo aumento na quantidade de leitos hospitalares que eram utilizados em terapia intensiva. Pode-se notar que melhores estruturas de saúde possibilitam um combate mais eficiente ao vírus, além de uma melhor proteção aos profissionais que trabalham nessa área (Souza, 2020).

As medidas adotadas na pandemia, resultaram em uma recessão econômica. Relatórios indicaram que, no primeiro trimestre de 2020, a economia dos Estados Unidos, por exemplo, sofreu uma queda de 5% (Madaan *et al.*, 2023).

Contudo, a pandemia de Covid-19 veio para expor outras crises que a humanidade enfrentava, mas de forma despercebida, como a globalização que funciona do ponto de vista das ligações econômicas, mas carente de um projeto político global, colocando o planeta à beira de uma crise ambiental, pelo crescente uso de materiais poluentes, além de outras discrepâncias que a pandemia veio expor ao nos colocar diante da nossa própria imagem de mundo (Lima, Buss & Sousa, 2020). Ademais, no momento de crise, torna-se importante para um país ter um sistema de ciência e tecnologia desenvolvido e que, esse sistema, atue em conformidade com o sistema de saúde para permitir o acesso universal com qualidade (Werneck & Carvalho, 2020).

2.2 GASTOS PÚBLICOS NA SAÚDE

O sistema de saúde brasileiro é composto por dois setores: o SUS que é público e gratuito, possibilitando o acesso a toda população, que contribui para o seu financiamento e abastecimento através do recolhimento dos tributos. O mesmo divide-se nos níveis federal, estadual e municipal, sendo utilizado principalmente por indivíduos de rendas baixa e médio-inferior. Temos o setor privado, utilizado pela população, em sua maior parte média-superior, sendo visto como de caráter complementar e voluntário, possibilitando assim acesso a serviços que não são oferecidos pelo SUS ou podem ser realizados de forma mais célere, o mesmo é regulamentado e controlado pelo governo federal, responsável por fiscalizar suas ações (Lago, 2007).

A Constituição Federal de 1988 determinava que o financiamento dos gastos com a

saúde se daria por meio do orçamento que era disponibilizado para seguridade social, que era formado por recursos advindos de repasses da União, estados, Distrito Federal, municípios e contribuições federais específicas, sendo que conforme estabelecia o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), no art. 55, que excluindo o valor do seguro-desemprego, no mínimo 30% do orçamento disponível na seguridade social devia ser alocado na saúde (Brasil, 1988). O SUS seria regulamentado em seguida, no ano de 1990, por meio das leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Nos demais anos, os gastos da saúde concorriam com os da previdência e assistência social, que também compunham a seguridade social, até que em 1998, houve a criação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro, que proíbe o gasto de determinados recursos que foram arrecadados, em áreas que não fossem destinadas ao pagamento de benefícios oriundos do regime geral da previdência social (Brandi & Silva, 2019).

Com o objetivo de enfrentar a crise ocasionada devido à falta de recursos no setor da saúde, ao longo dos anos, buscou-se a elaboração de diversas medidas. Uma delas foi a mudança do cálculo para o estabelecimento do valor que devia ser repassado pela União aos municípios, conhecida como Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-96) e que entrou em vigor em 1998. Ela estabelecia a implantação do Piso de Atenção Básica, que tinha um como um dos princípios, a divisão dos recursos financeiros tendo como base parâmetros demográficos e epidemiológicos. Posteriormente, tivemos a elaboração Emenda Constitucional nº 29 (EC 29), que estabelecia um piso mínimo de investimento na saúde para a União, estados, municípios e Distrito Federal (Santo & Tanaka, 2011).

A falta de recursos para o financiamento da saúde sempre esteve presente na história do sistema público de saúde brasileiro, mesmo antes da criação do SUS, que foi instituído, na década de 1990, mediante uma forte crise financeira nesse setor. O setor de saúde começou a vislumbrar uma maior estabilidade e aporte de recursos financeiros, somente nos anos 2000, quando foi aprovada a Emenda Constitucional nº 29 (EC/29), que vinculava recursos das três esferas governamentais ao setor da saúde (Servo & *et al.*, 2011).

No ano de 2000, tem-se a promulgação da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro, que buscava estabelecer de forma mais clara, como se daria a disponibilidade dos recursos para a saúde (Brasil, 2000). Por meio dessa emenda, institui que o valor mínimo dos gastos da União se daria por meio do montante que havia sido empenhado no ano anterior, somado ao valor da variação do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) nominal. Nesse contexto, não haveria necessidade de o legislador expor de forma minimalista a origem dos recursos, além disso, a saúde ainda se manteria vinculada ao orçamento da seguridade social.

Já para os estados e municípios, a contribuição se daria através de 7% que seriam provenientes das receitas tributárias e transferências advindas de cada ente federativo. Havia o acordo que o repasse devia ser ampliado para 12% aos estados e 15% para os municípios, até o ano de 2004 (Brandi & Silva, 2019).

Um das formas encontradas para tentar minimizar o subfinanciamento do SUS, foi fazer com que houvesse uma maior participação dos estados e municípios no seu financiamento, através da arrecadação de recursos que seriam destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS). Com isso, o valor arrecadado sofreu um aumento, principalmente após a aprovação da Emenda Constitucional nº 29, no ano de 2000, que previa que cada município havia que dispor no mínimo 15% da sua arrecadação para a área da saúde. Isso acabou por ser prejudicial aos municípios, uma vez que grande parte das suas rendas já estava comprometida.

Com o resultado do processo de descentralização da saúde, tivemos uma maior transferência de recursos para estados e municípios por meio da União. A título de comparação, no ano de 1995, em torno de 90% dos recursos do Ministério da Saúde eram aplicados de forma direta, enquanto 8% eram repassados aos estados e municípios. Já em 2009, temos uma transferência de 66% para os estados e municípios, enquanto a participação da União caiu para 1/3 dos recursos disponíveis no Ministério da Saúde (Servo & *et al.*, 2011).

Foi adotado um sistema misto para a alocação de recursos aos municípios, onde parte do orçamento para a saúde seria proveniente do Fundo Municipal de Saúde, uma outra parte seria repassada diretamente aos estabelecimentos de saúde, que teriam como base a quantidade de serviços prestados que seriam pagos conforme uma tabela padronizada de preços, elaborado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e por fim, uma última fonte de financiamento das ações na saúde, seria o percentual mínimo que os municípios são obrigados a investir na área da saúde (Soares & *et al.*, 2016).

Entretanto para o funcionamento correto de um sistema de saúde, torna-se necessário dois fatores, financiamento suficiente e gestão adequada. O Brasil precisa se aprimorar esses quesitos, nos últimos anos os gastos aplicados na saúde vêm oscilando em torno de 8% do PIB. A título de comparação, países que oferecem um serviço de saúde superior ao nosso, investem um percentual semelhante ao nosso, como o Reino Unido (9,9% do PIB) e o Canadá (10,4% do PIB) (Saldiva & Veras, 2018).

Embora haja o problema com seu subfinanciamento, o SUS, no sentido geral, tem alcançado êxito no processo de expansão da atenção primária (prevenção e promoção), entretanto o valor investido continua sendo insuficiente, principalmente devido as restrições orçamentárias. Com isso, é preciso combater a renúncia de arrecadação fiscal, por estar

vinculada diretamente à reprodução econômica dos planos de saúde, que deve ser melhor observada, de modo que através disso, possamos consolidar o SUS como um serviço universal, disponível a todos e fazer com que haja a redução dos gastos das famílias e dos empregadores com serviços privados de saúde (Ocké-Reis, 2015).

Para a consolidação do SUS como um sistema universal, de qualidade e integral, não se deve focar apenas em ganhos de eficiência que, embora necessários, não são os principais gargalos, se comparados com a falta de recursos para o seu financiamento, para que funcione de modo satisfatório. Torna-se também necessário uma melhor distribuição dos serviços ofertados, através de investimentos na saúde em áreas do país que são menos contempladas em termos de estrutura hospitalar, profissionais e de equipamentos. Sem os devidos investimentos, dificilmente teremos um acesso igualitário, ficando restritos os recursos de alta complexidade às regiões mais ricas do país (Servo & *et al.*, 2011).

3 METODOLOGIA

Conforme expõe Menezes & *et al.* (2019, p. 11), “a pesquisa corresponde a um conjunto de ações que deve seguir uma série de procedimentos previamente definidos através de um método baseado na racionalidade a fim de se encontrarem resultados e respostas a um problema previamente apresentado”. Num sentido amplo, a pesquisa é vista como a procura por uma informação que necessitamos, mas não a possuímos (Prodanov & Freitas, 2013). Este estudo é caracterizado, primeiramente, como uma pesquisa bibliográfica. Nesse tipo de estudo busca-se materiais científicos que abordem o tema estudado. Basicamente, quase todos os trabalhos, quando iniciados, exigem esse tipo de pesquisa. Entretanto, torna-se importante verificar a veracidade de tais informações para evitar possíveis incoerências que possam surgir, atestando, assim, a importância da utilização de periódicos de qualidade (Prodanov & Freitas, 2013).

Para dar suporte à pesquisa bibliográfica, os artigos científicos são vistos como o primeiro foco de estudo dos pesquisadores, já que neles pode-se encontrar dados atualizados e conseqüentemente, informações de ponta. Também são utilizados livros, que são classificados como de leitura corrente, usados para a realização de resumos e comentários, e os livros que considerados como de referência, sendo usados para consulta, como dicionários, enciclopédias, dentre outros. Portanto, são essas as principais fontes utilizadas ao se realizar uma pesquisa bibliográfica (Lakatos & Marconi, 2003).

Dessa forma, foram levantadas informações sobre os conceitos que já foram abordados na literatura acadêmica para dar sustentação aos assuntos que estão sendo tratados nesta

pesquisa. Neste contexto, buscou-se artigos científicos nacionais e internacionais que abordassem o tema estudado através das plataformas *Google Acadêmico*, *Periódico Capes*, *Spell* e *Web of Science*. Foi feita também uma pesquisa por meio de livros físicos e digitais para complementar informações que não estavam disponíveis em artigos científicos.

Quanto ao objetivo da pesquisa, a mesma pode ser classificada como descritiva. A pesquisa descritiva é vista como aquela que visa definir as características de certos fenômenos ou grupos (Gil, 2017). Nesse tipo de pesquisa se busca apenas o registro e a descrição dos fatos, sem a intervenção do observador. Primeiramente, se faz a coleta dos dados por meio de técnicas como questionários, dados secundários ou até mesmo técnicas de observação e, através disso, é feito uma análise dos dados coletados, visando expor suas características, comportamentos e outras inferências que sejam possíveis, além de se buscar identificar relações entre os mesmos. Para esta pesquisa foram trabalhados dados secundários, e procurou-se descrever os gastos no combate à Covid-19 nos municípios analisados, além das possíveis correlações existentes entre os gastos dos municípios, número de contaminados e mortos.

Em relação ao objeto de estudo, o mesmo foi selecionado por meio de amostragem não-probabilística, que é definida como uma amostra onde existe a participação do pesquisador ou observador para selecionar quais elementos farão parte da amostra (Mattar, 2013). Nesse mesmo sentido, a seleção do objeto de estudo pode ser considerada como por amostragem intencional, onde os elementos são definidos à medida que atendam os pré-requisitos determinados pelo pesquisador, para que se possa ter as informações consideradas essenciais (Anunciação, 2021).

Com isso, colocou-se como requisitos para que o município fizesse parte deste trabalho, terem registrado o número de habitantes, valor gasto no combate à Covid-19, quantidade de indivíduos contaminados e número de óbitos.

Neste trabalho a análise quantitativa se deu por meio da análise dos gastos no combate à Covid-19, número de contaminados e óbitos das microrregiões de Minas Gerais, por meio de tabelas e gráficos que foram gerados através do programa *Microsoft Excel*, possibilitando assim uma melhor visualização e compreensão.

A abordagem qualitativa tem como foco uma análise subjetiva dos dados que estão sendo observados, não fazendo uso de técnicas estatísticas ou matemáticas. Sendo assim, não se tem como foco a mensuração ou qualificação dos dados, mas sim uma melhor descrição dos elementos que estão sendo foco do estudo (Prodanov & Freitas, 2013).

A coleta de dados se deu de forma secundária, ou seja, utilizou-se dados que já haviam sido coletados e classificados por terceiros para finalidades específicas, que muitas das vezes

não se encaixam com o objetivo do pesquisador, mas servem como base para a sua pesquisa. Uma das vantagens dos dados secundários é que os mesmos já encontram tabulados e classificados, além de fornecer uma grande quantidade de dados, que em alguns casos, seria impossível de se levantar pelo pesquisador.

No levantamento de dados sobre a quantidade populacional se recorreu ao censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já as quantidades de contaminados e mortos pela Covid-19, foram levantadas por meio dos dados que se encontravam no *site* do Ministério da Saúde. Inicialmente esta pesquisa catalogou os dados dos estados envolvendo os gastos para o combate à Covid-19. Esses dados relativos aos gastos foram selecionados em função da população, gasto *per capita*, número de casos, gasto *per capita* com contaminados e número de óbitos, no período específico de 2020 a 2021. Conforme dito anteriormente, os dados estaduais foram coletados pelo IBGE, Portal da Transparência federal e *site* do Ministério da Saúde.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS ESPACIAIS DOS ESTADOS

O enfrentamento da Covid-19 está diretamente ligado a uma série de fatores, como o poder econômico da região, a concentração e escassez de recursos, cultura, escolarização e dentre outros aspectos que podem auxiliar ou não no seu combate (Albuquerque & Ribeiro, 2020). Vale observar que em situações de pandemia, como a de Covid-19, torna-se necessário o levantamento de dados fidedignos e precisos sobre os gastos, população, número de contaminados e óbitos, para promover medidas que possam diminuir a propagação da doença, além de possibilitar uma melhor gestão dos serviços de saúde que possam atender a população de forma correta (França & *et al.*, 2020).

Nas regiões Norte e Nordeste, os serviços ofertados para o setor de saúde estão concentrados nas capitais e regiões metropolitanas. No Centro-Oeste e em parte do Nordeste, há um maior acúmulo dos serviços básicos de saúde nas áreas de urbanização consolidadas ou em expansão, principalmente em polos de agronegócio. Já na região Sul e Sudeste, as mais concentradas do país, há uma rede de saúde que vai desde as regiões metropolitanas até o interior dos estados, ainda que ofereçam apenas os serviços essenciais de saúde (Albuquerque & Ribeiro, 2020).

4.1.1 Análise dos estados com maiores e menores gastos para o combate ao COVID-19

Na Figura 1 pode ser observado que o estado de São Paulo possui o maior gasto dentre os estados, sendo de R\$ 2.814 bilhões. O somatório dos valores gastos no estado de São Paulo é superior à soma dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais (R\$ 2.521 bilhões). Esses estados são os três últimos entre os cinco com maiores gastos (SP, BA, PE, RS e MG).

Figura 1

Dashboard dos estados com maiores e menores gastos para o combate à Covid-19

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados Portal da Transparência (2021)

Além disso, gastou bem mais que o dobro (2,57 vezes) do segundo colocado, o estado da Bahia, com o gasto de R\$ 1.095 bilhões. Ressalta-se também que São Paulo e Bahia foram os únicos estados que tiveram gastos que chegaram à casa dos bilhões. Já para os estados com os menores gastos, o estado de Roraima foi o que destinou a menor quantidade de recursos financeiros para o combate à Covid-19, chegando ao total de 125 milhões, sendo que o estado de São Paulo gastou 22,5 vezes esse valor.

Vale destacar que no período da crise causada pela Covid-19, em 96,30% dos estados houve registro de uma redução na arrecadação tributária, em consequência disso ocorreu um aumento no grau de dependência de repasses intergovernamentais (Dotto & et al., 2021). Ademais, a maioria dos estados não estavam preparados para uma diminuição na arrecadação

tributária, fazendo com que houvesse a necessidade de uma melhor organização das contas governamentais, já que alguns estavam começando a apresentar *déficit* em suas contas (Borges, 2020).

4.1.2 Análise dos estados com maiores e menores populações

Uma segunda análise realizada tratou da população dos estados, esses dados foram selecionados segundo a população estimativa do IBGE e são mostrados na Figura 2. Nela pode ser observada a população de cada estado onde destaca-se novamente o estado de São Paulo por ser atualmente o mais populoso, seguido de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, esses estados citados estão localizados na região Sudeste, e somam cerca de 85 milhões de habitantes, sendo essa a região mais populosa do Brasil. Os gastos com a população desses estados para o combate à Covid-19 são de aproximadamente R\$ 4.121 bilhões, o que representa cerca de 30% do valor gasto total, quando analisadas as Figuras 1 e 2. Entre os 5 maiores também está a Bahia, que é o estado mais populoso da região Nordeste, totalizando por volta de 15 milhões de habitantes. Esse estado também é o de maior em extensão daquela região, o que contribui para sua alta população. O estado investiu cerca de R\$ 1.094 bilhões no combate à pandemia, o que representa cerca de 7% do valor gasto total.

Figura 2

Dashboard dos estados com maiores e menores populações

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no IBGE (2021)

Com relação os menos populosos, o estado de Roraima, localizado na região Norte, se encontra como o último da lista, sendo assim, com a menor população, tendo 652.713 habitantes, o que representa menos que 0,5% da população do Brasil. Os demais estados que compõem essa lista dos menos populosos também estão na região Norte: Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia. Esses estados totalizam R\$ 748 milhões em gastos para o combate à Covid-19 e somam cerca de 7 milhões de habitantes. Esse quantitativo populacional representa 8% do total da região Sudeste e aproximadamente 3% da população nacional.

Vale destacar que a região Norte possui a segunda menor população dentre as cinco existentes do Brasil, a frente apenas da Centro-Oeste que possui uma quantidade menor de estados (3 estados mais o Distrito Federal – população: 12 milhões de habitantes) e consegue ter uma concentração de sua população. Diferentemente da região Norte, que possui uma maior quantidade de estados (7 estados – população: 17 milhões de habitantes) e consequentemente tem sua população de forma dispersa.

4.1.3 Análise dos estados com maiores e menores gastos per capita no combate à Covid-19

Outra análise considerada refere-se aos gastos *per capita* dos estados no combate à Covid-19, esses dados são mostrados na Figura 3.

Figura 3

Dashboard dos estados com maiores e menores gastos per capita no combate à Covid-19

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no Portal da Transparência (2021)

Quando se compara as Figuras 1, 2 e 3, percebe-se que os estados podem ter grandes montantes investidos, mas um gasto *per capita* baixo devido a sua grande população. Como pode haver o inverso, estados possuem um gasto *per capita* alto mesmo sem ter feito um grande investimento nessa área, mas como possui uma população pequena, isso acaba por contribuir. Neste contexto, acaba-se por ter o estado de Roraima como o que possui o maior gasto *per capita* (R\$ 191,51), devido à sua baixa população (652 mil habitantes), apesar de apresentar o menor gasto absoluto no combate à Covid-19 (total de 125 milhões). Logo após, aparecem os estados do Amapá (877.613 habitantes e gasto *per capita* de R\$ 184,95) e Acre (906.876 habitantes e gasto *per capita* de R\$ 179,46), que também estão entre os menos populosos, o que facilita para se ter um gasto *per capita* alto. Posteriormente, encontra-se o Distrito Federal (gasto *per capita* de R\$ 158,59) e o Espírito Santo (gasto *per capita* de R\$ 116,35) que não se encaixam nas condições descritas anteriormente.

No que concerne aos estados com menores gastos *per capita*, observa-se o estado do Rio de Janeiro com o menor gasto (R\$ 33,57). Como havia sido citado anteriormente a população ou o montante gasto possui uma grande influência ao se fazer esse cálculo. Esse acaba por ser um dos motivos para o Rio de Janeiro ocupar essa colocação, uma vez que está entre os dez estados que mais gastaram no combate à Covid-19 (586 milhões), mas possui a terceira maior população do Brasil (17 milhões de habitantes), o que gerou um baixo valor *per capita*.

4.1.4 Análise dos estados em relação aos números de contaminados pela COVID-19

A Figura 4 mostra a quantidade de contaminados em cada estado, que somavam até o momento da coleta dos dados 21.795.371 contaminados. Observa-se a predominância dos estados estão entre os cinco mais populosos (SP, MG, PR e RJ), com exceção de Pernambuco (PE).

O estado de São Paulo aparece com o maior número, com quase 4,5 milhões de contaminados, mais que o dobro do segundo colocado, Minas Gerais (2.193.876 contaminados). Após isso, o Paraná (1.566.052), Pernambuco (1.534.935) e Rio de Janeiro (1.329.609). A soma do número de contaminados nesses cinco estados chega a ser quase 50% do total do país (11.040.217). A população desses estados soma 106.796.681 e os gastos totalizam R\$ 5.797.881.244. Além disso, destaca-se também a quantidade de estados pertencentes à região Sudeste, sendo representada por três dos cinco estados.

Figura 4

Dashboard dos estados com maiores e menores número de casos

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no Ministério da Saúde (2021)

Em contrapartida, os estados localizados na região Norte estão dentre aqueles que possuem a menor quantidade de contaminados, sendo o Acre (88.005 contaminados), o que possui o menor número no Brasil, seguido do Amapá (123.924) e Roraima (127.720). Essa dominância da região Norte, relaciona-se com a baixa população dentre os estados que compõem a região. O mesmo exemplo pode ser aplicado ao Tocantins (226.727 contaminados), que está entre os estados com a população mais baixa, embora não esteja na região Norte. Dentre os cinco com o menor número de contaminados, apenas o Alagoas (239.215 contaminados) não está dentre aqueles que possuem as menores populações.

4.1.5 Análise dos estados com maiores e menores gastos per capita com contaminados

A Figura 5 mostra os estados com maiores e menores gastos *per capita* observando o número de contaminados de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde (2021). Observa-se que o total de gastos *per capita* com as pessoas contaminadas somavam até o momento da coleta de dados R\$ 21.528,60.

Nesta análise a situação pode ser interpretada de forma semelhante ao raciocínio que foi usado na Figura 3 (*dashboard* dos estados com maiores e menores gastos *per capita*), onde estados com menores populações teriam maiores gastos *per capita*. Tal fato se repete, naqueles

estados que possuem uma quantidade menor de indivíduos contaminados tendem a ter um maior gasto *per capita*.

Neste contexto, o Acre, acaba sendo o estado com o maior gasto *per capita* por contaminado, com uma população de 906.876 habitantes e 88.005 contaminados (9,7% da população), justamente devido a sua baixa população e conseqüentemente um menor número de contaminados, o estado, teve um gasto de R\$ 1.849,34 por indivíduo com Covid-19. Já o Amapá aparece como o terceiro maior gasto *per capita* com contaminados, com a população de 877.613 habitantes, com um número de 123.924 contaminados (14,1% da população) e com um gasto de R\$ 1.309,79 *per capita*. Os demais estados (MA, SC, PA) não seguem o mesmo critério, fazendo com o que valor final não fosse influenciado diretamente pela baixa população. O valor gasto pelos cinco estados com maiores gastos *per capita* com contaminados representou cerca de 30% do valor *per capita* total somando R\$ 6.785,63.

Figura 5

Dashboard dos estados com maiores e menores gastos per capita com contaminados

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no Ministério da Saúde (2021)

Já os estados que tiveram os menores gastos *per capita* foram influenciados pelo alto número de contaminados, resultante do grande número de habitantes nesses locais, que seriam os casos de Minas Gerais (21.411.923 habitantes e R\$ 329,04 de gasto *per capita*), Rio de Janeiro (17.463.349 habitantes e R\$440,86 de gasto *per capita*) e Paraná (11.597.484 habitantes e R\$ 460,55 de gasto *per capita*), que estão entre os estados mais populosos, fazendo com que houvesse um valor gasto por indivíduo contaminado um pouco mais baixo que os demais

estados.

O estado que teve o valor *per capita* por contaminado mais baixo acabou sendo o Mato Grosso do Sul (2.839.188 habitantes) investindo apenas R\$ 230,78 *per capita*, esse estado já estava dentre os aqueles que tinham investido um dos menores valores no combate à Covid-19 (R\$ 126 milhões). A soma dos estados com os menores gastos *per capita* com contaminados ficou em R\$ 1.877,13, o que seria quase 20% da média dos estados que ficou em R\$ 21.528,60.

4.1.6 Análise dos estados com maiores e menores número de óbitos

A Figura 6 mostra os estados com maiores e menores número de óbitos, considerando os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde (2021). Observa-se que o total de óbitos nos estados foi de 647.110 indivíduos.

Quando analisadas as regiões brasileiras, os gastos e número de óbitos, a região Sudeste teve um gasto de R\$ 4.599.868.219 e apresentou o maior quantitativo de óbitos por Covid-19, com 289.711 óbitos, o que representa 44% do total de óbitos. Já a região Nordeste, apresentou um gasto de R\$ 4.617.861.858 e totalizou 144.766 óbitos, representando 22% dos óbitos registrados. A região Centro-Oeste contabilizou R\$ 1.252.538.559 e teve 103.698 óbitos, o que seria 16% dos óbitos registrados. Já a região Sul teve um gasto de R\$ 2.014.954.665 e somou 69.786 óbitos, representando 11% dos óbitos. E a região Norte gastou R\$ 1.823.436.375 e contabilizou 46.273 óbitos, que seria 7% dos óbitos.

Figura 6

Dashboard dos estados com maiores e menores número de óbitos

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados coletados no Ministério da Saúde (2021)

Ainda na Figura 6, foi exposto o número de óbitos de cada estado. O estado de São Paulo, que teve o gasto de R\$ 2.813.796.772,13 para o combate à Covid-19, teve o maior número de mortes com 152.538 óbitos, o que representa 52% da região Sudeste; seguido pelo Rio de Janeiro, com 68.607 óbitos, o que representa 24% dos óbitos da região e um gasto de R\$ 586.174.569,40. Por serem os estados mais populosos era de se esperar que tivessem um maior número de óbitos, assim como foi comprovado. Logo após ficou Minas Gerais, com 55.820 óbitos, representando 19% dos óbitos da região e um gasto de R\$ 721.874.512,74. Posteriormente, tem-se o estado do Mato Grosso, com 55.180 óbitos, o que representa 53% da região Centro-Oeste, tendo um gasto de R\$ 227.108.210,37. E por fim, o estado do Paraná, com 40.674 óbitos, representado 58% dos óbitos da região Sul e um gasto R\$ 721.248.742,59.

Discorrendo sobre os estados com os menores números de óbitos, registrou-se uma dominância dos estados que estão localizados na região Norte. Esse fato está relacionado com o baixo índice populacional que a região possui e conseqüentemente os estados. Com isso, o Acre ficou como o estado que teve o menor número, com 1.842 óbitos, representando cerca de 4% da região Norte, com um gasto de R\$ 162.751.367,27 para o combate à pandemia.

Logo após, aparece o Amapá, que registrou 1.993 óbitos, cerca de 4% dos óbitos da região Norte e um gasto de R\$ 162.314.697,23; posteriormente aparece o Roraima com 2.036 óbitos, que representa 4% dos óbitos que foram contabilizados na região Norte, sendo que o valor gasto foi de R\$ 125.000.465,06; seguido pelo estado do Tocantins com 3.831 óbitos, o que seria aproximadamente 8% dos óbitos da região Norte, o estado teve um gasto de R\$ 184.651.806,74. E finalizando, tem-se o estado de Rondônia, com 6.020 óbitos, cerca de 13% da região Norte e um gasto de R\$ 173.153.085,49. A quantidade de óbitos registrados por esses estados foi de 15.722, que seria quase 2% do total do Brasil.

5 CONCLUSÃO

Mediante a rápida propagação do vírus e a crise que foi gerada no sistema público de saúde, tornou-se necessário fazer uma série de repasses de recursos financeiros federais e estaduais aos municípios com o intuito de expandir sua rede de cobertura e atender aos indivíduos que precisassem dos serviços de saúde. Com isso, foi de suma importância por parte dos gestores públicos um controle dos gastos públicos de forma que atendesse a necessidade dos municípios.

Neste contexto surgiu o problema central da pesquisa: como estão distribuídos os gastos no combate à Covid-19 nos estados nos anos de 2020 e 2021?

- E a partir daí chegou-se as seguintes conclusões, pela perspectiva dos estados:
- Existe uma relação perceptível entre o número populacional e a quantidade de recursos dispendido, assim os estados com maiores populações tendem a ter maiores gastos. Muito embora isso pareça óbvio, essa realidade muda quando se refere aos gastos *per capita*;
 - As populações dos estados mais populosos (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná) quando somadas representam cerca de 112 milhões de habitantes, ou seja, 52% da população do país e um gasto de aproximadamente R\$ 5.937 bilhões, o que representa aproximadamente 42% do gasto total;
 - A diferença entre o estado mais populoso (São Paulo – 46.649.132 habitantes) e o menos populoso (Roraima: 652.713 habitantes) é de 7.147%. Em termos de recursos gastos, a diferença é de 2.251%, com São Paulo tendo um gasto de R\$ 2.813.796.772,13 e Roraima R\$ 125.000.465,06;
 - Os estados podem ter grandes montantes investidos, mas tem um *gasto per capita* baixo devido a sua grande população, como pode haver o inverso, estados possuem um *gasto per capita* alto mesmo sem ter feito um grande gasto, como por exemplo, Roraima que possui o maior *gasto per capita* (R\$ 191,51) e o menor gasto total;
 - A soma dos cinco estados que possuem os maiores números de contaminados (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro) chega a ser quase 50% do total do país (11.040.217);
 - Os estados com maior número de contaminados tendem a ter menores *gastos per capita* ainda que tenham investidos uma quantidade grande de recursos. Em contrapartida, estados com uma quantidade menor de indivíduos contaminados tendem a ter um maior *gasto per capita* por contaminado, cita-se, por exemplo, o Acre com o maior *gasto per capita* por contaminado (R\$ 1.849,34) e o 4º pior gasto total;
 - O estado de São Paulo teve o maior número de mortes com 152.538 óbitos, o que representa 52% da região Sudeste e 24% do número total de óbitos. Já o estado do Acre ficou como o estado que teve o menor número, com 1.842 óbitos, representando cerca de 4% da região Norte e 0,28% do número total de óbitos.

REFERÊNCIAS

Albuquerque, M.V & Ribeiro, L.H.L. (2020). Desigualdade, situação geográfica e sentidos da ação na pandemia da COVID-19 no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*. 36(12).

- Anunciação, L. (2021). *Conceitos e análises estatísticas com R e JASP*. 1. ed. Nila Press.
- Araujo, J.A.; Monteiro, V.B. & Morais, G.A.S. (2014). Gastos públicos e crescimento econômico: evidências da economia do estado do Ceará. *Rev. Ciênc. Admin.*, Fortaleza, 20(1), p. 11-40, jan./jun.
- Borges, M.G.B. (2020). Impactos da Covid-19 nas Receitas Tributárias e na Condição Financeira dos Estados do Sudeste do Brasil. In: *XX USP International Conference in Accounting*. São Paulo. **Anais...** São Paulo: Universidade de São Paulo.
- Brandi, V.R.; Silva, E.Q. (2019). Gastos com a saúde no Brasil: uma comparação com países de renda média. *Economia Ensaios*. Uberlândia, 34(1), p. 250-267, jul./dez.
- Brasil. (2021). Ministério da Saúde. Coronavírus Brasil.
- Brasil. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 19 set. 2021.
- Brasil. Constituição (1998). *Emenda constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc106.htm. Acesso em: 24 maio 2023.
- Brasil. Constituição (1998). *Emenda constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2020*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm#:~:text=E%20MENDA%20CONSTITUCIONAL%20N%C2%BA%2029%2C%20DE,e%20servi%C3%A7os%20p%C3%ABlicos%20de%20sa%C3%BAde. Acesso em: 24 maio 2023.
- Brasil. *Portal da Transparência*. Disponível em: <https://portaldatransparencia.gov.br>. Acesso em: 24 maio 2023.
- Cavalcante, J.R. *et al.* (2020). COVID-19 no Brasil: evolução da epidemia até a semana epidemiológica 20 de 2020. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. Brasília, 29(4).
- D'agostini, L.L.M. (2020). Pandemia do Covid-19 e a urgência da extinção do teto dos gastos. *A Economia em Revista*. 28(2), p. 11-29, maio/agosto.
- França & et al. (2020). Óbitos por COVID-19 no Brasil: quantos e quais estamos identificando? *Rev. Bras Epidemiol*. 23: e200053
- García, M. A., Farías, E. B., & Mendoza, Y. F. (2023). Environmental Education Based on the Analysis of the Social Recovery Mechanisms Implemented Post-COVID. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(3), e03492.
- Gil, A.C. (2017). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 7. ed. São Paulo: Atlas.
- Henriques, C.M.P. & Vasconcelos, W. (2020). Crises dentro da crise: respostas, incertezas e desencontros no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil. *Estudos Avançados*. 34(99).
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021). *Cidades*. IBG.

- Lago, C.M. (2007). O sistema de saúde brasileiro: seu impacto na pobreza e na desigualdade. *Nueva Sociedad*. out. Disponível em: <<https://nuso.org/articulo/o-sistema-de-saude-brasileiro-seu-impacto-na-pobreza-e-na-desigualdade>>. Acesso em 26 maio 2023.
- Lakatos, M.E.; Marconi, M. A. (2003). *Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração e interpretação de dados*. 5. ed. São Paulo: Atlas.
- Lima, N. T.; Buss, P.M. & Sousa, R.P. (2020). A pandemia de COVID-19: uma crise sanitária e humanitária. *Cadernos de Saúde Pública*. 36(7). Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/yjBt8kkf6vSFf4nz8LNDnRm/?lang=pt>>. Acesso em 26 maio 2023.
- Madaan, G., Kaur, M., Gowda, K. R., Gujrati, R., & Uygun, H. (2023). Business Responses Towards Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Goals During Covid-19 Pandemic. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(1), e0309.
- Mattar, F. N. (2013) *Pesquisa de marketing*. 7. ed. São Paulo: Atlas.
- Melquiades, I., Neiva, L. R., Silva, E. E. da, & Santos, C. M. (2024). Tax Efficiency: an Analysis of Budget Characteristics in Franciscópolis-MG, from 2013 to 2022. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(6), e05661. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-088>
- Menezes, A.H.N. & et al. (2019). *Metodologia científica teoria e aplicação na educação a distância*. 1. ed. São Paulo: Petrolina.
- Moretti, S.A. & et al. (2020). Nossas Vidas em Meio à Pandemia da COVID-19: Incertezas e Medos Sociais. *Revista Enfermagem e Saúde Coletiva*. São Paulo. 4(3), p. 32-42.
- Okcé-Reis, C.O. (2015). Gasto privado em saúde no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 31(7), p. 351-1353, jul.
- Oliveira, W.K. & et al. (2020). Como o Brasil pode deter a COVID-19. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. Brasília, 29(4).
- Otto, A.H.C. & et al. (2021). Os impactos financeiros-orçamentários iniciais da crise da Covid-19 nos estados brasileiros e Distrito Federal. *Revista de Tecnologia Aplicada (RTA)*. 10(2), mai./ago., p. 36-50.
- Prodanov, C.C. & Freitas, E.C. (2013). *Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale.
- Saldiva, P.H.N. & Veras, M. (2018). Gastos públicos com saúde: breve histórico, situação atual e perspectivas futuras. *Estudos Avançados* 32(92).
- Santo, A.C.G.E. & Tanaka, O.Y. (2011). Financiamento, gasto e oferta de serviços de saúde em grandes centros urbanos do estado de São Paulo (Brasil). *Ciência & Saúde Coletiva*. 16(3), p. 1875-1885. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/qqj8n6gXTNqBXrzv46WYSSp/abstract/?lang=pt>>. Acesso em 26 maio 2023.
- Santos, J.E.S.; Vidal, R.C. (2020). A proteção orçamentária dos direitos e garantias

fundamentais durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus no Brasil. *Brazilian Journal of Development*. Curitiba, 6(9), p. 64958-64984, set.

Servo, L.M.S. & *et al.* (2011). Financiamento e Gasto Público de Saúde: histórico e tendências. In: Melamed, C.; Piola, S.F. (orgs.). *Políticas públicas e financiamento federal do Sistema Único de Saúde (SUS)*. Brasília: Ipea, 2011. pp.85-108. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3009/1/Livro_Pol%c3%adticas%20p%c3%ablicas%20e%20financiamento%20federal%20do%20Sistema%20c%9anico%20de%20Sa%c3%bade.pdf>. Acesso em 26 maio 2023.

Servo, L.M.S. & *et al.* (2020). Financiamento do SUS e Covid-19: histórico, participações federativas e respostas à pandemia. *Saúde em Debate*. Rio de Janeiro, 44(4), dez. 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/3WbqYLWqnc8MSJ7LpnBY5SK/?lang=pt>>. Acesso em: 26 maio 2023.

Silva, L.L.S. & *et al.* (2020). Medidas de distanciamento social para o enfrentamento da COVID-19 no Brasil: caracterização e análise epidemiológica por estado. *Cadernos de Saúde Pública*. 36(9). Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/gR6mkQmSqBHqvZb5YMNYjxD/?lang=pt>>. Acesso em 26 maio 2023.

Soares, R.F. & *et al.* (2016). Centralidade municipal e interação estratégica na decisão de gastos públicos em saúde. *Revista de Administração Pública*. Rio de Janeiro, 50(4), p. 563-585, jul./ago. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rap/a/jRLsxMWcdKQcC5FsK4Wn9nN/abstract/?lang=pt>>. Acesso em 26 maio 2023.

Sodré, F. (2020). Epidemia de Covid-19: questões críticas para a gestão da saúde pública no Brasil. *Trabalho, Educação e Saúde*. 18(3). Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/tes/a/YtCRHxTywqWm4SChBHvqPBB>>. Acesso em 26 maio 2023.

Souza, D.O. (2020). A pandemia de COVID-19 para além das Ciências da Saúde: reflexões sobre sua determinação social. *Ciência & Saúde Coletiva*. 25(1). Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/t5Vg5zLj9q38BzjDRVCxbsL/?lang=pt>>. Acesso em 26 maio 2023.

Werneck, G.L. & Carvalho, M.S. (2020). A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada. *Cadernos de Saúde Pública*. 36(5). Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00068820>>. Acesso em 26 maio 2023.